

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

**Praktek pengalaman lapangan dalam penerapan etika bisnis islam pada usaha Dkriuk
Amri Khan**

Oleh:

HAMZAH FANSYURI

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

NOVEMBER 2025

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : penerapan etika bisnis dalam usaha DKRIUK Amri khan

Nama : Hamzah Fansyuri

NIM : 10002329

Program Studi : PAI (Pendidikan Agama Islam)

Tanggal : 10 November 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika		20		
2	Perangkat Pembelajaran		20		
3	Praktik Mengajar		30		
4	Laporan dan Refleksi		20		
5	Sikap Profesional		10		

_____ , _____

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan :

Nama Pelaksana :

NIM :

Program Studi :

Tanggal Pelaksanaan :

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

_____ , _____

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamzah Fansyuri

NIM : 10002320

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Penerapan etika bisnis islam dalam usaha DKRIUK Khan

untuk tahun 2023 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

_____ , _____

Mengetahui,

(_____)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh:

Nama : Hamzah Fansyuri _____

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

penerapan etika bisnis islam dalam usaha Dkriuk Khan

Maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syer Saiful Amri

Jabatan: Direktur Utama

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

_____, _____

(_____)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

kegiatan belajar cara menggorang sesuai dengan proses yang harus bersih dan higienis agar tidak merusak cita rasa ayam dan bersih di konsumsi

observasi tempat lapangan ppl DKRIUK Amri Khan

Kegiatan belanja ayam dan bumbu dkriuk amri khan

diskusi program ppl yang akan di jalani

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025

Nama Madrasah/Sekolah:

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Kepala Sekolah		
2	Waka Kurikulum		
3	Guru pamong/Pembimbing		
4	Guru pamong/Pembimbing		
5	Guru pamong/Pembimbing		
6		
7		
8	dst...		

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL

**IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Madrasah/Sekolah:

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	MATA PELAJARAN	KELAS
-----------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------

1

2

3

*Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL*

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Hamzah Fansyuri	10002320										

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Palembang,

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pamong

.....

.....

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Hamzah Fansyuri
NIM : 10002320
Program Studi/Fakultas : PAI
Tempat PPL : DKRIUK AMRI KHAN

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	Min, 30 November 2025	Perkenlan dengan pemilik dan karyawan	
2.	Sen, 1 Desember 2025	Observasi proses penjualan ayam	
3.	Sel, 2 Desember 2025	Mengamati sistem pelayanan pelanggan	
4.	Rab, 3 Desember 2025	Mengamati proses pemotongan dan kebersihan	
5.	Kam, 4 Desember 2025	Mempelajari sistem harga	
6.	Jum, 5 Desember 2025	Membantu pekerjaan ringan	
7.	Sab, 6 Desember 2025	Evaluasi minggu pertama	
8.	Min, 7 Desember 2025	Membantu malayani pembeli	
9.	Sen, 8 Desember 2025	Membantu penimbangan ayam	
10.	Sel, 9 Desember 2025	Membantu pencatatan penjulan harian	
11.	Rab, 10 Desember 2025	Mengamati manajemen stok	

12.	Kam, 11 Desember 2026	Diskusi dengan pemilik tentang sistem usaha	
13.	Jum, 12 Desember 2026	Membantu kebersihan tempat usaha	
14.	Sab, 13 Desember 2025	Evaluasi mingguan	
15.	Min, 14 Desember 2025	Melayani pelanggan secara langsung	
16.	Sen, 15 Desember 2025	Membantu menyusun stok ayam	
17.	Sel, 16 Desember 2025	Membantu pembukuan sederhana	
18.	Rab, 17 Desember 2025	Mempelajari alur pembelian dari supplier	
19.	Kam, 18 Desember 2025	Mengamati keuntungan dan pengeluaran	
20.	Jum, 19 Desember 2025	Membantu penataan tempat jualan	
21.	Sab, 20 Desember 2025	Evaluasi mingguan	
22.	Min, 21 Desember 2025	Membantu pelayanan rutin	
23.	Sen, 22 Desember 2025	Membantu pencatatan keuangan	
24.	Sel, 23 Desember 2025	Membantu pengemasan ayam	

25.	Rab, 24 Desember 2025	Mengamati strategi menarik pelanggan	
26.	Kam, 25 Desember 2025	Diskusi tentang etika jual beli dalam islam	
27.	Jum, 26 Desember 2025	Membantu kebersihan harian	
28.	Sab, 27 Desember 2025	Evaluasi mingguan	
29.	Min, 28 Desember 2025	Melayani pelanggan tetap	
30.	Sen, 29 Desember 2025	Membantu kontrol kualitas ayam	
31.	Sel, 30 Desember 2025	Membantu stok barang	
32.	Rab, 31 Desember 2025	Mengamati sistem pembayaran	
33.	Kam, 1 Januari 2026	Membantu administrasi ringan	
34.	Jum, 2 Januari 2026	Diskusi penerapan kejujuran dalam usaha	
35.	Sab, 3 Januari 2026	Evaluasi mingguan	
36.	Min, 4 Januari 2026	Pelayanan rutin	
37.	Sen, 5 Januari 2026	Membantu pembukuan	
38.	Sel, 6 Januari 2026	Membantu kebersihan dan sanitasi	
39.	Rab, 7 Januari 2026	Mengamati perkembangan penjualan	
40.	Kam, 8 Januari 2026	Diskusi kendala usaha	

41.	Jum, 9 Januari 2026	Membantu operasional harian	
42.	Sab, 10 Januari 2026	Evaluasi mingguan	
43.	Min, 11 Januari 2026	Pelayanan rutin	
44.	Sen, 12 Januari 2026	Membantu pencatatan keuangan	
45.	Sel, 13 Januari 2026	Dokumentasi kegiatan	
46.	Rab, 14 Januari 2026	Observasi manajemen waktu usaha	
47.	Kam, 15 Januari 2026	Diskusi evaluasi usaha	
48.	Jum, 16 Januari 2026	Membantu operasional	
49.	Sab, 17 Januari 2026	Evaluasi mingguan	
50.	Min, 18 Januari 2026	Rekap kegiatan	
51.	Sen, 19 Januari 2026	Penyusunan laporan	
52.	Sel, 20 Januari 2026	Konsultasi dengan pemilik	
53.	Rab, 21 Januari 2026	Fialisasi laporan	
54.	Kam, 22 Januari 2026	Dokumentasi tambahan	
55.	Jum, 23 Januari 2026	Evaluasi akhir usaha	
56.	Sab, 24 Januari 2026	Persiapan penutupan	
57.	Min, 25 Januari 2026	Riview laporan	
58.	Sen, 26 Januari 2026	Penyerahan laporan	
59.	Sel, 27 Januari 2026	Persiapan penutupan	

60.	Rab, 28 Januari 2026	Penutupan PPL	
-----	-------------------------	---------------	--

Palembang2025

Kepala Sekolah/Ketua Instansi

Stempel sekolah/isntansi

(.....)

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

Nama :
 NIM :
 Prodi / fakultas :
 Tempat PPL/PKL/MAGANG* :

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

No	Komponen Penilaian	Nilai (angka)
1.	Relevansi bidang keilmuan	
2.	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3.	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4.	Kemampuan menganalisis	
5.	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6.	Aspek kebahasaan	
7.	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8.	Kedisiplinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

➤ *Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan

$$NA \text{ PPL/PKL/Magang}^* = \frac{[NPI (60\%) + NPD (40\%)]}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir
 NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong
 NPD : Nilai dari DPL

➤ *Aturan penilaian:* Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2,33
60 – 64	C	2,00

Menyetujui
 Koordinator Pelaksana PPL/PKL/Magang*

.....2025
 Mengetahui
 Dosen pembimbing Lapangan

PENULISAN LAPORAN KEGIATAN PPL 2025

BENTUK DAN WARNA

Laporan dikumpulkan dalam bentuk file

FORMAT PENULISAN

Jenis Font : Time New Roman

Ukuran Font : 12 pt

Spasi : 1,5

Before After : 0

Margin Kiri-Atas-Kanan-Bawah : 4-3-3-3 cm

PENOMORAN HALAMAN

Halaman Cover, Halaman Judul, Daftar Isi : Angka Romawi (i, ii, iii, ... dst), tengah bawah
BAB I hingga Daftar Pustaka : Angka Arab (1, 2, 3, 4... dst), kanan atas, Judul BAB di bawah
tengah

PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

Menggunakan gaya selingkung (style) APA (*American Psychological Association*) versi7

LAMPIRAN

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

TAHUN AKADEMIK 2024-2025

1. Nama Mahasiswa :
2. NIM :
3. Fakultas / Program Studi :
4. Tempat PPL :

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Tanda Tangan DPL PPL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Mengetahui,
Ketua Pelaksana PPL

Dosen Pembimbing Lapangan,

Iin Baroroh Ma'arif, S.S., M.Pd.

Nama DPL

Catatan : Kartu ini harap dibawa setiap konsultasi

Nomor : Nomor diisi dengan nomor SUI

Sertifikat

Diberikan Kepada

Nama

Telah melaksanakan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Pada Tanggal 07 Februari s.d 07 Maret 2025 yang di selenggarakan Safwa
University of Indonesia
di (*nama sekolah*) sebagai Guru Praktikan.

Palembang, 12 Desember 2025

**Mengetahui
Kepala sekolah**

TTD+ Stempel

Nama